

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
"IFRS" 2024
TRENDS

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
development
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ИЙНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ИЙНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

SANOATDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY MASALALARI

Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi

Oriental universiteti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash iqtisodiy jihatdan o'rganilib, mamlakatimizdagi oziq-ovqat sanoati korxonalarining samaradorligini oshirish va sohani takomillashtirish masalalari chuqur ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Ushbu mavzu oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va qishloq xo'jaligi korxonalarining o'zaro integratsiyasi bilan bog'liq bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida iqtisodiy barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha iqtisodiy modellarning samarali qo'llanilishi va amaliy usullarni takomillashtirish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: korxonalar, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat xavfsizligi, qayta ishlash.

Abstract: This article explores the economic aspects of ensuring food security by analyzing the efficiency of food industry enterprises in the country and addressing sectoral improvements from a scientific and theoretical standpoint. It focuses on the integration of food processing and agricultural enterprises, recognizing the significance of food security in state policy and its impact on economic stability. The article also examines various economic models and practical approaches to further enhance food security.

Key words: enterprises, food industry, agriculture, food products, food security, processing.

Аннотация: В данной статье рассмотрены экономические аспекты обеспечения продовольственной безопасности с акцентом на повышение эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности в нашей стране. Также освещены вопросы дальнейшего совершенствования этой отрасли с научно-теоретической точки зрения. Тема тесно связана с интеграцией предприятий по переработке продовольствия и сельского хозяйства. Продовольственная безопасность играет ключевую роль в государственной политике, оказывая значительное влияние на экономическую стабильность. В статье изучены экономические модели и практические подходы к дальнейшему улучшению продовольственной безопасности.

Ключевые слова: предприятия, пищевая промышленность, сельское хозяйство, продовольственные продукты, продовольственная безопасность, переработка.

KIRISH

So'nggi yillarda respublikamizda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiya mablag'larini jalb qilish va eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan va ularning yillik eksporti hajmi 510 million AQSh dollaridan oshdi. Shuningdek, oxirgi uch yilda import o'rnini bosuvchi 75 turdagi 289,9 million AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta'minlanib, import hajmi 7,4 foizga kamaydi. Respublika sanoatida oziq-ovqat sanoati ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshdi.

Bu kabi yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish, hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona oziq-ovqat xavfsizligi siyosati hamda soha negizini tashkil etuvchi normativ-huquqiy bazani mustahkamlab borilishida deysiz mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 30.08.1997-yildagi "OZIQ-OVQAT MAHSULOTINING SIFATI VA XAVFSIZLIGI TO'G'RISIDA"gi 483-I-son¹ Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-martdagi "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4239-son² qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son³ Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son Farmoni bilan tasdiqlangan bir qator sohaga oid hujjatlarni asos qilib keltirish mumkin.

Davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "O'zbekiston zamini o'zining qadimiy va boy dehqonchilik an'analari, g'oyat xilma-xil, mazali va noyob qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan azaldan shuhrat qozonib keladi.

1 <https://lex.uz/docs/-20326>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-4242004>

3 <https://lex.uz/docs/-4567334>

Agrotarmoq iqtisodiyotimizdagi yetakchi sektorlardan biri bo'lib, mehnatga layoqatli aholimizning 27 foizi ushbu sohada mehnat qiladi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini yanada samarali va resurs tejaydigan sohaga aylantirish, qishloqda aholi hayot darajasini yaxshilash, xalqimizni arzon va barqaror narxlarda xavfsiz va vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

Bizning yurtimizdan yetishib chiqqan, G'arbda "Avitsenna" degan nom bilan shuhrat qozongan buyuk alloma Ibn Sino bobomiz o'rta asrlardayoq "Kimki uzoq va sog'lom hayot kechirishni istasa, avvalo, ovqatning sifati va miqdoriga e'tibor qaratsin", deb ta'kidlaganlar.

Albatta, dunyo aholisi o'rtasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish – uzoq davom etadigan jarayon. Bu maqsadga erishishda barcha davlatlar hukumatlari, ishlab chiqaruvchilar, olimlar va tibbiyot xodimlari yaqin hamkorlikda ish olib borishlari lozim, deb hisoblaymiz.⁴ – deb ta'kidlagani, sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalarni hal etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni jadallashtirish muhimligini anglatadi.

Jumladan, mazkur vazifalar ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son Farmoni qabul qilindi hamda ushbu hujjatning 1-ilovasiga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasi" tasdiqlandi.

Mazkur Strategiyaning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlash hamda aholining barcha qatlamlari sog'lom va faol hayot kechirishlari uchun tabiiy, moliyaviy va moddiy resurslardan foydalanishning samarali iqtisodiy va ekologik boshqaruv tizimlarini joriy qilish;

Erkin bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan mexanizmlar orqali strategik ahamiyatga ega qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari hamda ularning xomashyo zaxiralarini yaratish;

Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlash jarayonida tabiiy va texnogen ofatlar, global siyosiy va iqtisodiy inqirozlar, pandemiya, harbiy amaliyot va boshqa hodisalarning salbiy ta'siri oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni aniqlash, baholash va boshqarish, shuningdek, xabardor qilish va monitoring platformasini yaratish;

Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun ijtimoiy himoya milliy tizimini takomillashtirish va barqarorligini ta'minlash;

Jamoatchilikni keng jalb qilgan holda oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizlik ko'rsatkichlarini nazorat qilish, sog'lom ovqatlanish tamoyillari va ularga rioya qilish amaliyotlarini keng targ'ib etish kabi muhim chora-tadbirlar belgilangan.

Oziq-ovqat xavfsizligi deganda – aholining barcha qatlamlarini sog'lom va faol hayot kechirishlari uchun jismoniy, ijtimoiy, iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularning iste'mol ehtiyojlarini to'liq qoplash, xavfsizlik ko'rsatkich me'yorlariga muvofiqligini ta'minlash, yuqori oziqaviy qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sharoitlarini kafolatlovchi davlatning iqtisodiy holati tushuniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu masalalarni hal etish va amalga oshirilayotgan tadqiqot yo'nalishida ko'plab olim va tadqiqotchilar izlanishlar olib brogan bo'lib, ular jumlasiga mahalliy olimlarimizdan M.S. Yusupovning oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash zanjirida kooperatsion aloqalarni mustahkamlash yo'nalishlaridagi izlanishlarini ko'rsatib o'tish mumkin⁵.

N.M. Ziyavitdinovanning tadqiqotlarida oziq-ovqat sanoati korxonalarida bozor strategiyasini shakllantirishda, ularni rivojlantirish yo'nalishlarini ishlab chiqish va tarmoq boshqaruvining tashkiliy tuzilishi takomillashtirilgan⁶.

I.Y. Umarovning tadqiqotlarida esa oziq-ovqat sanoati korxonalarida oziq-ovqat xavfsizligini baholash bo'yicha uslubiy yondashuvlar ishlab chiqilgan hamda hududlarda oziq-ovqat sanoati korxonalarining moliyaviy iqtisodiy salohiyati amaliy jihatdan baholangan⁷.

Xorijiy tadqiqotchi olimlardan Sofiia Minenko, Dudnyk Olena agrar tarmoq va u bilan bog'langan sanoat tarmoqlarining qishloq xo'jaligi xomashyosidan yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot yaratish maqsadida tashkiliy jihatdan birlashuvi va bu o'z ichiga xomashyoni yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va iste'molchiga yetkazib berish bilan bog'liq texnologik jarayonlarni qamrab olishini o'rgangan⁸.

4 <https://president.uz/oz/lists/view/6645>

5 Yusupov M.S. Agrosanoat integratsiyasi.O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2015. -13-14 b.

6 Ziyavitdinova N.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida faoliyatini iqtisodiy samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov YSTI 155 b. B. – 2006.

7 Umarov I.Y. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida). Diss. i.f.n. AMII 149 b. A. – 2009.

8 Development of Agro-Industrial Integration as a Vector of Formation Competitiveness of Small Enterprises // International Journal of Advance Study and Research Work (2581-5997)/ Volume 3/Issue 8/August 2020. P. 23

Iqtisodchi olim P.M.Sovetov qishloq xo'jaligi xomashyosini ishlab chiqarish, tayyorlash, qayta ishlash, saqlash, tashish, sotish, qishloq xo'jaligi uchun ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish jarayonida ishtirok etuvchi xalq xo'jaligi tarmoqlarining o'zaro bog'liq jamlanma sifatida tadqiqotlar o'tkazgan. Shuningdek⁹, A.M. Fakov fikricha "hozirgi sharoitda agrar iqtisodiyot va qayta ishlash sanoatining kelgusi taraqqiyoti agrosanoat majmui tarkibidagi subyektlarning vertikal va gorizontal integratsiyalashuviga asoslangan tuzilmalarni rivojlanishiga bog'liq bo'lib bormoqda. Bu sohada integratsiyalashuv jarayonlarini chuqurlashuvi mavjud resurslarni jamlash va optimal taqsimlash orqali sinergetik samarani vujudga keltiradi hamda tarmoqlarni yanada barqaror rivojlanishi va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zamin yaratadi¹⁰" deb o'z ilmiy qarashlarini ilgari surgan.

Bizning fikrimizcha, sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda yetarli darajada iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun, avvalo soha uchun ustuvor yo'nalishlarni oldindan aniqlashtirib olish hamda tarmoqni rivojlantirishdagi nomutonositliklar, suv resurslarining tanqisligi, qo'shimcha qiymat yaratishning uzun va samarasiz zanjirlari, logistikadagi uzilishlar kabi real xatarlarni inobatga olgan holda qaror qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida mamlakatimizdagi oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda sohani yanada takomillashtirish masalalari ilmiy izlanishlar asosida nazariy va amaliy jihatdan o'rganib chiqildi. Rasmiy hujjatlarda keltirilgan ma'lumotlar asosida taqqoslama jadvallar shakllantirildi. Ilmiy izlanishlar jarayonida tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlash masalasi O'zbekiston barqaror rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, unga to'rtta maqsadni amalga oshirish orqali erishish rejalashtirilgan:

1-maqsad. O'zbekistonning barqaror qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tizimini barcha uchun yetarli darajada oziq-ovqat mavjud bo'lishini ta'minlash maqsadida mustahkamlash. Bunda eng muhim vazifalar:

- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash;
- Oziq-ovqat ta'minoti zanjirida mahsulotlar yo'qotilishini kamaytirish;
- Tabiiy resurslar, yer, suv va oziq-ovqat zaxiralarini barqaror boshqarish;
- Transchegaraviy o'simliklar zararkunandalariga qarshi kurashish;
- Qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi, chorva hayvonlari mahsuldorligini barqaror oshirish uchun qishloq joylarda maslahat-axborot tizimlari va bilimlarni oshirish xizmatlarini takomillashtirish.

2-maqsad. Har bir insonda oziq-ovqatdan foydalanish imkoni bo'lishi uchun inklyuziv bozorlarni yaratish. Bunda eng muhim vazifalar:

- Qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilash va kambag'allikni qisqartirish uchun bozor raqobatini va bog'liqligini kuchaytirish;
- Ichki bozorlarning xalqaro savdo tizimi bilan bog'liqligini mustahkamlash.

3-maqsad. Sog'lom oziq-ovqat muhitida to'yimli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish va tananing o'zlashtira olishini rag'batlantirish. Bunda eng muhim vazifalar:

- Sog'lom va muvozanatli ovqatlanishni (diyetani) targ'ib qilish;
- Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va mustahkamlash;
- Oziq-ovqatlardan samarali foydalanish uchun ishlab chiqarish muhitini yaxshilash.

4-maqsad. Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashdagi barcha jarayonlarda barqarorlikka erishish. Bunda eng muhim vazifalar:

- Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlari hamda ular bozorlarining tabiiy-texnologik ofatlar va iqlim o'zgarishi xavflariga chidamliligini kuchaytirish;
- Favqulodda vaziyatlarda oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlash imkoniyatlarini oshirish.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda uning iqtisodiy jihatdan samaradorligini oshirish uchun, sohaga avvalo sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, yangi loyihalarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, bozorda raqobatbardosh mahsulotlar turini

9 Советов Р.М. Агропромышленная интеграция: концепции, механизмы, эффективность. Монография. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2007. - 9 с.

10 Факов А.М. Институциональный механизм формирования интегрированных структур в перерабатывающей промышленности региона (на материалах Кабардино-Балкарской Республики). Дисс. на соиск. учёной степени к.э.н. Нальчик-2014. – С. 3.

yanada kengaytirish, import o'rini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hisobiga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini va eksport ko'rsatkichlarini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Ilmiy izlanishlar natijasidan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimiz fuqarolarining oziq-ovqat xavfsizligini va sog'lom ovqatlanishini ta'minlash zarurati davlat siyosatini yangicha va xalqaro tan olingan ilg'or amaliyotga yo'naltirilgan holda yuritishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ikki pog'onali modelini quyida keltirilgan 1-rasmdagi ko'rinishda tasvirlash mumkin:

1-rasm. Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ikki pog'onali modeli¹¹.

Dunyo miqyosida aholining kundalik xaridlarini eng asosiy qismini iste'mol uchun mo'ljallangan birlamchi mahsulot sifatida oziq-ovqat mahsulotlari egallaydi. Shuning uchun ham mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashga mo'ljallangan korxonalar faoliyatini takomillashtirish hamda ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish zamon talabi hisoblanadi.

Tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida ayrim muammolar hanzu saqlanib qolayotganligini aytish mumkin. Xususan, korxonalar kichik ko'lamda, salohiyatidan yetarli darajada foydalanilmayapti, sotish va marketingni tashkil etishda muammolar mavjud, barqaror qishloq xo'jaligi siyosatining yetishmasligi, uyushqoqlik, kapital yetishmasligi, davlat ko'maklaridan yetarli darajada foydalanilmasligi yoki kam foydalanilmoqda, standart sifatli xomashyo ta'minoti va ekspluatatsiya texnologiyasidan samarasiz foydalanish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari zo'r zaruratda bo'lib, kadrlar masalasida bilimlarning yetishmasligi, sifatli va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarilmasligi va biznesni boshqarish usullari noma'lum yoki aniq strategiyaga ega bo'lmasligi kuzatilmoqda.

Bugungi kunda atrof-muhit va tabiiy resurslarga insonlar va hayvonot olamining ta'siri kuchayib borishi, barqaror bo'lmagan qishloq xo'jaligi amaliyotlari, isrofgarchilik, ilg'or va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi oziq-ovqat balansidagi farqning ortishi, iqlim isishi, suv tanqisligi, biologik xilma-xillikning kamayib borishi, tuproq unumdorligining pasayishi va degradatsiyaga uchrashi bir qator salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda.

Bundan tashqari, 2025-yilga borib O'zbekiston o'rtacha darajadan yuqori daromad oladigan mamlakatlar qatoriga kirishi maqsad qilingan. Bu iste'molchilarning turmush tarzi, xulq-atvor andozalari va ovqatlanish rasionining tegishli tarzda o'zgarishiga olib keladi.

11 Internet materiallari asosida tayyorlangan.

Shularni e'tiborga olgan holda, ovqatlanish me'yorlarini joriy qilish, shuningdek, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat qiymat zanjiridagi barcha jarayonlarni takomillashtirish uchun yanada samarali qo'llab-quvvatlash, nazorat va tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasi O'zbekiston aholisi uchun oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni xalqaro miqyosda tan olingan ta'riflarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator vazifalarni o'z ichiga oladi. Ushbu strategiya oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi, ulardan foydalanish imkoniyati, sog'lom iste'mol qilish va bunday jarayonlarning barqarorligi hamda doimiylikini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Strategiyaning asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Oziq-ovqat mahsulotlarining yetarli miqdorda mavjudligi;
- Oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- Sog'lom va barqaror ovqatlanish tamoyillarini keng targ'ib qilish;
- Barqaror oziq-ovqat ta'minoti tizimlarini joriy qilish.

Bu strategiya mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga ham katta ta'sir ko'rsatadi, chunki oziq-ovqat xavfsizligi nafaqat aholining salomatligini, balki umumiy iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlashga yordam beradi.

1-jadval. Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasining maqsadli indikatorlari¹².

T/r	Indikatorlar	O'lchov birligi	2024-y.	2025-y.	2026-y.	2028-y.	2030-y.
I. Oziq-ovqat mahsulotlari mavjudligi							
Oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan aholining iqtisodiy imkoniyati							
1.	Oziq-ovqat mahsulotlari narxlar indeks	foiz	112	110	109	108,5	107
2.	To'yib ovqatlanmaydigan aholining umumiy aholiga nisbatan ulushi	foiz	2,3	2,1	2,0	1,8	1,5
3.	Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi jami daromadiga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlariga sarf-xarajatlarining ulushi	foiz	52,0	51,7	51,4	51,0	50,0
4.	Kichik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'rtacha daromadining o'sish nisbati	foiz	112,0	113,0	115,0	122,6	123,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, oziq-ovqat mahsulotlari narxlar indeks joriy yil bo'yicha 112 foiz prognoz qilingan bo'lsa, 2030-yilga borib 107 foiz ko'rsatkichiga tushishi kutilmoqda, bu esa narxlar indeksining 5 foizga kamayishi ijobiy holat sifatida baholanadi. Shuningdek, kichik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'rtacha daromadining o'sish nisbati joriy yilda 112,0 foiz prognoz qilingan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 123 foizgacha oshishi iqtisodiy rivojlanish tendensiyasini ko'rsatadi.

1-jadvalda oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanishni ta'minlashning 2030-yilgacha rivojlanishi orqali ko'plab iqtisodiy tarmoqlar rivojlanishi ko'zda tutilgan. Jumladan, strategiyaning rivojlanishi qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sohalarida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra aytishimiz mumkinki, oziq-ovqat sanoati korxonalar faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish yo'llari quyidagi bir qator omillarga bog'liqdir:

1. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda aholining barcha qatlamlari sog'lom va faol hayot kechirishi uchun tabiiy va moddiy resurslardan foydalanishning samarali iqtisodiy va ekologik boshqaruv tizimlarini joriy qilish.
2. Suv va yer resurslaridan samarali foydalanish.
3. Sohaga investitsiyalarni jalb etish va raqamli texnologiyalarni joriy etish.
4. Tajribadan o'tgan xalqaro tajribalarni qo'llash.
5. Favqulodda vaziyatlarda foydalanish uchun samarali bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan strategik qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining davlat nazorati ostidagi zaxirasini yaratish.

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son Farmoniga 4-ilovsidan ko'chirma.

6. Urug'chilik va naslchilikni rivojlantirish.

7. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish hamda milliy zaxiralar va narxlar barqarorligini ta'minlash.

8. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va kuzatuv ma'lumotlarini tahlil qilish.

9. Tabiiy va texnogen ofatlar, global siyosiy va iqtisodiy inqiroz, pandemiya, harbiy amaliyot va boshqa hodisalarning salbiy ta'sirida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni monitoring qilish platformasini yaratish.

10. Xalqaro darajada ishlab chiqilgan hisoblash va tahliliy dasturlar (*Global Food Systems Dashboard, FAOSTAT, UN COMTRADE, World Development Indicators, Global Food Security Indicators* va boshqa) ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish, xulosa va takliflar tayyorlash hamda indikatorlarni Milliy axborot platformasida joriy etish. Shuningdek, sohaga Xalqaro akkreditsiya forumi (IAF) tomonidan ko'p tomonlama tan olish bitimiga kiritilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirida xalqaro sifatni boshqarish tizimini joriy qilish, oziq-ovqat xavfsizligini domiy ta'minlash tizimi bosqichlarining ketma-ketligi soha faoliyati korxonalarida xavfsiz mahsulot ishlab chiqarish va uni doimiy nazorat qilinishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etilishi, oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash asosida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.02.2024-yildagi PF-36-son. <https://lex.uz/docs/-6802687>
2. Yusupov M.S. Agrosanoat integratsiyasi. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2015. -13-14 b.
3. Ziyavitdinova N.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini iqtisodiy samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov YSTI 155 b. B. – 2006.
4. Umarov I.Y. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida). Diss. i.f.n. AMII 149 b. A. – 2009.
5. Development of Agro-Industrial Integration as a Vector of Formation Competitiveness of Small Enterprises // International Journal of Advance Study and Research Work (2581-5997)/ Volume 3/Issue 8/August 2020. P. 23.
6. Советов Р.М. Агропромышленная интеграция: концепции, механизмы, эффективность. Монография. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2007. – 9 с.
7. Факов А.М. Институциональный механизм формирования интегрированных структур в перерабатывающей промышленности региона (на материалах Кабардино-Балкарской Республики). Дисс. на соиск. учёной степени к.э.н. Нальчик-2014. – С. 3.
8. <http://www.president.uz>.

HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSİYALAR KO'RSATKICHI TAHLILI (Sirdaryo viloyati misolida)

Karimqulov Jasur Imomboyevich
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Alimova Dilafro'z Tohir qizi
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

UO'K: 69:330.122

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2019–2023-yillarda Sirdaryo viloyati hududiga kirib kelgan investitsiyalar, investitsiyalar tarkibi, o'zgarish dinamikasi, investitsiyalar kirib kelishiga sabab bo'layotgan hamda to'sqinlik qilayotgan omillar tahlil qilinadi. Kirib kelgan investitsiyalar hajmi o'zgarishining boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri ekonometrik tahlil qilinadi, o'zaro bog'liq bo'lgan erkli va erksiz o'zgaruvchilarning bog'liqlik modeli ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Investitsiyalar, yalpi investitsiyalar, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, erkli va erksiz o'zgaruvchilar, regression tahlil, korrelyatsion tahlil, erkli va erksiz o'zgaruvchilarning bog'liqlik modeli.

Abstract: In this article, the investments that entered the territory of Syrdarya region in 2019-2023, the composition of investments, the dynamics of change, the factors that cause and hinder the entry of investments are analyzed. The impact of changes in the volume of incoming investments on other economic indicators is analyzed econometrically, and a dependence model of interrelated voluntary and involuntary variables is developed.

Key words: Investments, gross investments, foreign direct investments, investment climate, voluntary and involuntary variables, regression analysis, correlational analysis, dependence model of voluntary and involuntary variables.

Аннотация: В данной статье анализируются инвестиции, поступившие на территорию Сырдарьинской области в 2019-2023 годах, состав инвестиций, динамика изменения, факторы, вызывающие и препятствующие приходу инвестиций. Проведен эконометрический анализ влияния изменения объема поступающих инвестиций на другие экономические показатели и разработана модель зависимости взаимосвязанных произвольных и непроизвольных переменных.

Ключевые слова: Инвестиции, валовые инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, произвольные и вынужденные переменные, регрессионный анализ, корреляционный анализ, модель зависимости произвольных и непроизвольных переменных.

KIRISH

Sirdaryo viloyati qadimgi Mirzacho'l hududidan ajralib chiqqan hududiy birlik bo'lib, respublikaning boshqa viloyatlaridan o'zining quruq va issiq tabiati bilan ajralib turadi. Shu bilan birgalikda Sirdaryo viloyati tabiati qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan, poliz ekinlari yetishtirish uchun qulay hisoblangan. Viloyat aholisining asosiy daromadi aynan shu sohadan keladi. Ammo so'nggi yillarga kelib, viloyat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari ham rivojlanib, ko'plab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar ulushining yuqoriligi esa viloyatning yana bir yutug'i desak, mubolag'a bo'lmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalar masalasi nafaqat mamlakat iqtisodiyoti, balki davlatning ijtimoiy hayoti, turmush darajasiga ham katta ta'sir ko'rsatganligi sababli doimo olimlar e'tiboridagi masala bo'lib kelgan hamda o'rganilgan. Ushbu masala yuzasidan MDH davlatlari olimlaridan M.I.Lisitsa, L.I.Yuzvovich, S.A.Degtyarev, E.G.Knyazeva, Y.V.Semenkova, K.A.Filimonovalar, xorijlik olimlardan Zvi Bodi, U.Sharp, Gordon Dj.Aleksandr, Jeffri V.Beyli, Aleks Keyn, P.Masse [1], mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan Sh.Shodmonov, M.Rahmatov, H.H.Imomov, Mamatov B.S., Xujamkulov D.Y., Nurbekov O.Sh., Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X, Muminov N.G. [2] o'zlarining fikrlarini bildirib o'tganlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

